

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
598 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	

KORPORATIV MIJOZLARGA KO'RSATILADIGAN INNOVATSION BANK XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda korporativ mijozlar uchun bankni tezkor to'lovlar tizimi orqali to'lovlarni qabul qilmasdan tasavvur etib bo'lmaydi. Bu raqobatbardoshligini saqlab qolishga intilayotgan har bir bank uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatdir. Chase Manhattan bank, Citibank, bank of New York (AQSh), Deutsche bank, Drezdner bank, Ferainz bank (Germaniya), ABN AMRO bank, ing-Barrings kabi yetakchi xorijiy banklarning bank xizmatlarini o'rganishning dolzarbligi jahon moliya tizimiga (IFS) integratsiyalashgan mamlakatimiz banklarini xalqaro bank xizmatlarini taqdim etish shartlari va sifat standartlariga moslashtirish zarurati bilan bog'liq. Bank xizmatlarini sotish tizimini yaratish xizmatlar bozori va kapital imkoniyatlari, milliy iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalar va mijozlarning potensial ehtiyojlari bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borishni taqozo qiladi. Shuni inobatga olgan holda ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yuzasidagi muammolarini aniqlab olish va ularning yechimlari yuzasidan mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, korporativ mijozlar, bank yangiliklari, bank xizmatlari, xizmatlar bozori, yangi bank xizmatlari, innovatsion bank, kredit xizmatlari.

Abstract: Today, it is difficult to imagine a bank that does not accept payments through instant payment systems for corporate clients. This is an essential function for any bank that wants to remain competitive. Therefore, it is important to study the banking services offered by leading foreign banks, such as Chase Manhattan, Citibank, Bank of New York, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Heinz Bank, ABN Amro, and ING, in order to integrate our country's banks into the global financial system and adapt them to the international standards of service provision. Creating a system for selling banking services requires theoretical research into the market for services and capital, as well as the main trends in national economic development and potential customer needs.. With this in mind, this article explores the current challenges of creating and delivering innovative banking services for corporate clients in developed nations, as well as the author's strategies and suggestions for overcoming them.

Keywords: commercial banks, corporate clients, banking services, market of services, new banking services, innovative banking, credit services.

Аннотация: Сегодня невозможно представить банк для корпоративных клиентов без приема платежей через систему мгновенных платежей. Это ключевая функция, необходимая каждому банку, стремящемуся сохранить свою конкурентоспособность. Актуальность изучения банковских услуг ведущих зарубежных банков, таких как Chase Manhattan Bank, Citibank, Bank of New York (США), Deutsche Bank, Dresdner Bank, ferainz Bank (Германия), ABN Amro Bank, ING-barrings адаптация банков нашей страны, интегрированных в мировую финансовую систему (МФС), к условиям и стандартам качества предоставления международных банковских услуг в связи с необходимостью. Создание системы сбыта банковских услуг требует проведения теоретических исследований рынка услуг и возможностей капитала, основных тенденций развития народнохозяйственных систем, потенциальных потребностей клиентов. Учитывая это, в данной статье рассмотрены существующие проблемы формирования и решения инновационных банковских услуг, предоставляемых корпоративным клиентам в развитых странах, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: коммерческие банки, корпоративные клиенты, банковские новости, банковские услуги, рынок услуг, новые банковские услуги, инновационный банкинг, кредитные услуги.

KIRISH

Korporativ mijozlarga sifatli kompleks xizmat ko'rsatish tajribasi, aniq bir xizmatga bo'lgan ehtiyoj va talab asosida, tijorat banklari tomonidan joriy etilmoqda. Bunday yondashuv ularning raqobatbardoshligini oshiradi va zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar doirasini kengaytirishga yordam beradi, xizmatlarning o'zlashtirish narxini kamaytiradi, depozit, kredit va hisob-kitob xizmatlarining sifatini yaxshilaydi, korporativ mijozlarga servis xizmatlari va xodimlarning professional maslahatlarini taqdim etadi.

Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini taklif etish, uni yaratish bo'yicha g'oyalarni hamda innovatsion kompleks yondashuvni taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuvni ishlab chiqishda innovatsion bank kredit xizmatlarining assortimentini shakllantirishga yo'naltirish; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha yangi g'oyalarni izlashni ta'minlash; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha innovatsion g'oyalarni tanlash kabi jihatlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish jihatlarini AQSh banklari amaliyotidan O'zbekiston Respublikasining tijorat banklariga joriy etish bir necha muhim yo'nalishlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Jumladan, AQSh banklari o'zlarining korporativ mijozlarining ehtiyojlarini tushunish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan faol foydalanmoqdalar. CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) tizimlarining joriy etilishi O'zbekiston banklariga biznes mijozlarining talablarini aniqroq baholash va qondirish imkonini beradi. AQShda banklar turli xil biznes segmentlari (kichik, o'rta va yirik biznes) uchun moslashtirilgan yechimlarni taklif qilishadi. O'zbekiston banklari mahalliy bozorning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shunga o'xshash dasturlarni ishlab chiqishlari kerak. Faktoring, lizing, tuzilgan kreditlar va boshqalar kabi yangi moliyaviy vositalarni joriy etish korporativ mijozlar uchun bank xizmatlarining jozibadorligini oshirishi mumkin.

Banklarda "korporativ mijoz" atamasini ba'zi iqtisodchilar so'zma-so'z talqin qilib, ular faqat korporatsiyalar, xoldinglar, moliya-sanoat guruhleri va boshqa yirik birlashmalar ekanligini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, iqtisodchi olimlar Yu.Maslenchenkov va Yu.Trinin ta'rifiga ko'ra, "...korporativ mijozlar deganda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslar tushuniladi"[1].

Iqtisodchi I.Stoyanning fikricha, "bular ilmiy, texnik va texnologik yutuqlarni keng miqyosda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan tashkiliy-iqtisodiy tuzilmalar sifatida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar, shuningdek yirik ishlab chiqaruvchilarning oligarxik tendensiyalariga qarshi turadigan va raqobat muhitini yaratadigan, ishlab chiqarishga moslashuvchanlik va individuallikni ta'minlaydigan kichik va o'rta biznesning iqtisodiy tashkilotlaridir"[2].

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari N.Bonsevich, I.Kolbasko hamda L.Klimovich korporativ mijozni quyidagicha ta'riflaydilar: "korporativ mijoz - bu yuridik shaxs (yoki guruh), yoxud yuridik shaxsning tarkibiy bo'linmasi (yoki ularning guruhi) bo'lib, ularning holati va ularga bank xizmatlarini ko'rsatish butun bank yoki uning hududiy bo'linmalari uchun muhim iqtisodiy manfaat va ahamiyatga ega"[3].

"Korporativ mijoz" tushunchasini aniqroq belgilash uchun uni "mijoz" va "korporatsiya" tushunchalari bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqish lozim.

A.Gryaznova muharrirligidagi ensiklopedik lug'atda "bank mijozlari" tushunchasi quyidagicha izohlangan: "bank mijozlari - bu bank bilan qandaydir xizmatlar ko'rsatishga oid shartnoma tuzgan yuridik va jismoniy shaxslar; naqd pulsiz hisob-kitoblarda esa bankda ochilgan hisob raqamlariga ega bo'lgan shaxslar (shu jumladan, kredit tashkilotlari va filiallar)"[4].

Amerikalik iqtisodchi Van Xorning ta'rifiga ko'ra: "korporatsiya - bu qonun asosida yaratilgan, mulkka egalik qilishi va majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi mumkin bo'lgan shaxsiylashtirilmagan korxonalar"[5].

Stiven Ross esa bu tushunchaga quyidagicha izoh beradi: "korporatsiya - bu alohida yuridik shaxs sifatida tashkil etilgan, bir yoki undan ortiq jismoniy yoki yuridik shaxslardan iborat biznesdir"[6]. Biroq, ushbu umumiy yuridik ta'riflar korporativ tuzilmalarning iqtisodiy xususiyatlarini aks ettirmaydi.

Yana bir iqtisodchilim Yu.I. Yushkoning fikricha “korporatsiya - bu moliyaviy integratsiyalangan yirik va barqaror biznes-tuzilma bo‘lib, o‘z aksiyalari va majburiyatlarini moliya bozorlarida ochiq kotirovkalaydi, barcha subyektlari uchun yagona qoidalar va yagona metodologiya asosida boshqariladi hamda o‘z qiymatining maksimal kapitalizatsiyasiga erishishni maqsad qiladi”[7].

Keltirilgan fikrlarni inobatga olgan quyidagicha mualliflik ta’rifini keltirib o‘tishni joiz deb hisoblaymiz: “tijorat bankining korporativ mijozlari” tushunchasining quyidagi mualliflik ta’rifi taklif etiladi: bu - bank bilan standart yoki personallashtirilgan shartlarda bank mahsulotlari va xizmatlari to‘plamini taqdim etish bo‘yicha shartnoma munosabatlariga ega bo‘lgan, barcha ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda bank uchun yetarlicha rentabelli bo‘lgan yuridik shaxs yoki shaxslar guruhidir.

Bank o‘z mijozlariga moliyaviy maslahatlarni o‘z ichiga olgan keng qamrovli yechimlarni taklif qilish uchun boshqa tashkilotlar (masalan, konsalting kompaniyalari) bilan hamkorlikni rivojlantirishi mumkin. Amerika banklarida qo‘llaniladigan kredit xavfini baholashning zamonaviy usullarini joriy etish muhim, bu esa korporativ kreditlar portfelini yaxshiroq boshqarish imkonini beradi. Ushbu yo‘nalishlar O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklariga korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini zamonaviy xalqaro standartlar darajasida oshirishga hissa qo‘shadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa usullardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida korporativ mijozlarga ko‘rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasini shakllantirishning zamonaviy usullarini tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ mijozlar uchun onlayn banking va mobil ilovalardan foydalanish AQShda odatiy holga aylanib bormoqda. O‘zbekiston banklari mijozlarga o‘z mablag‘larini yanada qulay va samarali boshqarish imkonini beradigan texnologiyalarga sarmoya kiritishi mumkin. Bank xodimlariga mijozlar bilan samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini o‘rgatish va ularga bank mahsulotlari haqida kerakli bilimlarni berish xizmat ko‘rsatish darajasini oshiradi.

Shuningdek, kelgusi yillarda g‘arbiy Yevropa va Amerika banklarida korporativ mijozlarga bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari bank sektoridagi tarkibiy o‘zgarishlarning quyidagi uchta omiliga asoslanadi:

- 1) sohaga kirish;
- 2) balansdan tashqari xizmatlar ko‘rsatish orqali bank faoliyatini diversifikatsiya qilish;
- 3) kredit kapitali bozorida xizmatlarni rivojlantirish.

Amerika qo‘shma shtatlari banklarida korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatish biznes ehtiyojlarini qanoatlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli xizmatlar va mahsulotlarni o‘z ichiga oladi hamda mijozlarga xizmat ko‘rsatishning quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi. (1-rasm)

1-rasm. AQSH banklarida korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishning asosiy jihatlari¹.

1 Muallif ishlanmasi

Korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish har bir mijozga biznes va sohaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni talab qiladi.

Bugungi kunda JPMorgan Chase & Co. kompaniyasi 3,9 trillion dollarlik aktivlarga ega bo'lgan butun dunyo bo'ylab xizmat ko'rsatmoqda. Kompaniya investitsion bank xizmatlari, ishchilar va kichik biznes uchun tegishli xizmatlar, tijorat banklari, moliyaviy ishlarni qayta ishlash va aktivlarni boshqarish yuzasidan ish olib borishadi. JP Morgan va Chase brendlari ostida kompaniya AQShda millionlab mijozlarga, dunyoning etakchi korporativ, institutsional va davlat mijozlariga xizmat ko'rsatadi.

JPMorgan Chase faoliyati to'rtta asosiy bo'limga bo'lingan:

Iste'molchi va jamoat banki (Consumer & Community Banking) - filiallar va bankomatlar tarmog'i orqali jismoniy shaxslar va kichik biznesga xizmat ko'rsatish. Ipoteka va boshqa kreditlarni taqdim etish, kredit kartalariga xizmat ko'rsatish, depozitlarni qabul qilish va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Korporativ va investitsiya banki (Corporate & Investment Bank) korporatsiyalar, investorlar, moliya institutlari, hukumatlar va munitsipalitetlarga xizmat ko'rsatish. Qimmatli qog'ozlar, masalan, aksiyalar va obligatsiyalar bilan operatsiyalarni amalga oshiradi.

Tijorat banki (Commercial Banking) - Amerika korporatsiyalari va moliya institutlariga xizmat ko'rsatish. Xizmatlarga kredit berish, g'aznachilik xizmatlari, investitsiya banki va boshqalar kiradi.

Aktivlarni boshqarish (Asset Management) - sho'ba korxonalar orqali bank mijozlarning aktivlarini boshqaradi. (2-rasm).

2-rasm. JPMorgan Chasening umumiy faoliyati bo'yicha ma'lumot², mln. dollar.

2 <https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report/2023/ar-ceo-letters>

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra JPMorgan Chasening korporativ mijozlar mablag'ari 2018-yilda 1,789 mln. dollarni tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2023-yilda 1,231 mln. dollarni tashkil etgan hamda 2023-yilda 558 mln. dollarga kamaygan.

Bank of New York Mellon Corporation, odatda BNY nomi bilan tanilgan bo'lib u aktivlarni boshqarish, saqlash va qimmatli qog'ozlar xizmatlari, davlat moliya xizmatlari va pensiya rejasini boshqarish kabi keng ko'lamli moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. Kompaniya turli mijozlarga, jumladan korporatsiyalar, muassasalar va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatadi, ularning maqsadlarini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy tajriba va texnologik platformalarni taklif qiladi. Kompaniyaning asosiy sho'ba korxonalariga BNY Investments, BNY Pershing va BNY Wealthlar kiradi. Bu dunyodagi eng yirik kastodian bank va qimmatli qog'ozlarga xizmat ko'rsatuvchi kompaniya; 2024-yil sentyabr holatiga ko'ra, uning boshqaruv ostidagi aktivlari 2,1 trillion dollar va umumiy aktivlari 52.1 trillion dollarni tashkil etib, u 50 trillion dollardan oshgan birinchi bank hisoblanadi va bu dunyodagi eng hayratlanarli kompaniyalari qatoriga kiritiladi. (3-rasm).

3-rasm. Nyu-York Mellon korporatsiyasi banki tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar³.

BNY Mellon mulki ko'plab individual va institutsional investorlar orasida taqsimlangan bo'lsa-da, uning aksiyalarining muhim qismi yirik institutsional investorlarga tegishli. Bularga investitsiya fondlari, pensiya jamg'armalari va boshqa yirik moliyaviy subyektlar kiradi. Eng yirik aksiyadorlardan ba'zilari odatda Vanguard Group, BlackRock va State Street Corporation kabi taniqli investitsiya boshqaruv kompaniyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu korxonalar ko'pincha katta investitsiya portfelli tufayli BNY Mellonning muomaladagi aksiyalarining katta foiziga egalik qilishadi.

Bank shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish, maxsus hisobni boshqarish va uzoq muddatli hamkorlikka e'tibor qaratish orqali mustahkam mijozlar munosabatlarini rivojlantiradi. "BNY Mellonning yondashuvi mijozga yo'naltirilgan bo'lib, turli mijozlar segmentlarining o'ziga xos ehtiyojlarini

3 <https://static.seekingalpha.com/sayti/ma'lumotlari/asosida/muallif/tomonidan/tuzildi>

qondiradigan moslashtirilgan yechimlarni ta'kidlaydi. Muntazam muloqot, batafsil hisobot va proaktiv muammolarni hal qilish bu munosabatlarni saqlashning asosiy komponentlari hisoblanadi"⁴.

Bank of New York Mellon investitsiyalarni boshqarish xizmatlari, investitsion bank xizmatlari, aktivlar va boyliklarni boshqarish xizmatlari, valyuta xizmatlari, trust xizmatlari, korporativ trust xizmatlari, qimmatli qog'ozlarni kreditlash xizmatlari, naqd pulni boshqarish xizmatlari, kredit risklarini boshqarish xizmatlari, aksiya va belgilangan daromadlarni o'rganish xizmatlari, pensiya xizmatlari, brokerlik xizmatlari, moliyaviy maslahat xizmatlari, institutsional va xususiy mijozlarga xizmatlar, kliring xizmatlari va boshqa ko'plab xizmatlarni ko'rsatadi.

Italiya bank sektori "... mamlakat iqtisodiyotining asosini tashkil etadi, 50 ta eng yirik bank milliy bank aktivlarining 92,73 foizini tashkil qiladi va 223 920 dan ortiq kishi ishlaydi. Mahalliy institutlar ustunlik qiladigan sektor Italiyaning bank sohasidagi kuchli an'analarni aks ettiradi, eng yaxshi 50 bankdan 44 tasi Italiyaga tegishli va faqat 6 tasi chet elliklarga tegishli. Mijozlar rivojlanib borayotgan va tartibga solish bosimi ortib borayotgani sababli, Italiya banklari tez o'zgaruvchan moliyaviy landshaftda raqobatbardosh va dolzarb bo'lib qolish uchun raqamli innovatsiyalar va hamkorlikka ko'proq sarmoya kiritmoqdalar..."⁵. (4-rasm).

4-rasm. Italiya bank tizimi⁶

Italiyada biznesni boshlash uchun ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Yevropa Ittifoqi yoki Shengen zonasi fuqarolari uchun bu jarayon osonroq bo'ladi. Ammo Agar boshqa bir chet ellik Italiyada korporativ xizmatlarni taqdim etadigan korxonalar orqali kompaniyani ro'yxatdan o'tkazishga qaror qilsa, unda u hech bo'lmaganda yashash huquqiga ega bo'lishi kerak.

O'zaro munosabat tamoyillari asosida yashash uchun ruxsatnoma berilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, fuqaro yashaydigan mamlakat Italiya aholisi uchun shunga o'xshash imtiyozlarni taqdim etishi shart (jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli). Yevropa Ittifoqi aholisiga kelsak, ularning Italiyadagi sarmoyalari har doim mamnuniyat bilan qabul qilinadi va cheklovlarsiz biznes qilish imkoniyatini beradi. Boshqa mamlakatlar aholisi hech bo'lmaganda Italiya bozorida ishlash uchun litsenziya olishlari kerak.

4 <https://pitchgrade.com/companies/the-bank-of-new-york-mellon>

5 <https://thebanks.eu/articles/top-50-banks-in-Italy>

6 <https://thebanks.eu/articles/top-50-banks-in-Italy> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Italiya banklarining korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarini mamlakatimiz banklari faoliyatiga joriy etish O'zbekistonda korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu bozor ehtiyojlarini o'rganish, texnologiyalarni joriy etish, xodimlarni o'qitish va mijozlar bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatishga kompleks yondashuvni talab qiladi. Shunday qilib, O'zbekiston tijorat banklari nafaqat raqobatbardoshligini oshirishi, balki mijozlarning korporativ segmentiga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish asosida barqaror biznes modelini yaratishiga zamin yaratadi.

Xitoy Xalq Respublikasi bank tizimi tashkil etilganidan beri sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda va mamlakat iqtisodiy o'sishining asosiy elementlaridan biriga aylanmoqda. Xitoy bank tizimi investitsiya imkoniyatlariga pul ajratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. So'nggi o'n yil ichida Xitoy iqtisodiyoti rivojlanganidek, mamlakat moliya sektori ham shunday rivojlandiki, dunyodagi eng yirik banklarning shtab-kvartirasi hozir Xitoyda joylashgan. Xitoydagi banklar so'nggi bir necha yil ichida tobora ko'proq biznesga yo'naltirilgan bo'lib bormoqda, ammo markaziy hukumat hali ham ularning faoliyatida muhim ahamiyatga ega. (5-rasm).

5-rasm. Xitoy banklari aktivlarining o'sish surati⁷, trln. Yuan.

Yuqoridagi 5-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil oxirida tijorat banklarining umumiy aktivlari 354,8 trillion yuanni tashkil etgan, bu o'tgan yilga nisbatan 11,0 foizga o'sgan hamda o'tgan yilga nisbatan 0,2 foiz punktga ko'pdir.

Tijorat banklarining umumiy aktivlarining barqaror o'sishi bank sektorining umumiy barqarorligidan dalolat beradi. Shuningdek, Markaziy moliyaviy ishlar konferensiyasi boshchiligida 2023-yildan beri bank sanoati iqtisodiyotning real sektorini, xususan, ilg'or ishlab chiqarish, rivojlanayotgan tarmoqlar va "yashil" tarmoqlar kabi muhim sohalarda qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirdi. Shu bilan birga, bank kapitalning etariligi bo'yicha barqaror ko'rsatkichni saqlab qoldi, xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini mustahkamladi va likvidlikni boshqarishni optimallashtirdi, bu esa bozor o'zgarishlariga qarshi kurashish qobiliyatini yanada oshirdi. Ushbu sa'y-harakatlar Xitoy iqtisodiyotining sifatli rivojlanishi uchun mustahkam moliyaviy asos yaratdi.

Xitoyda "... Industrial and Commercial Bank of China Ltd., 6,303 trillion dollarlik aktivlari bilan dunyodagi eng yirik bank sifatidagi o'rnini saqlab qolgan, chunki Xitoy megabanklari birinchi to'rtta o'rinni egallagan. Agricultural Bank of China Ltd. kompaniyasi China Construction Bank Corp.ni ortda qoldirib, ikkinchi o'rinni egallagan, bu o'tgan yilga nisbatan birinchi olti o'rindagi yagona o'zgarish hisoblanadi. Xitoy qishloq xo'jaligi banki kuchli qishloq xo'jaligi sektorini barpo etish bo'yicha milliy strategiya tufayli 2023-yilda kreditlar hajmining 14,5 foizga o'sishiga erishgan. Xitoy Qurilish Bankining kredit o'sishi 12,6 foizni tashkil etgan. Moliyaviy tartibga solish milliy boshqarmasi ma'lumotlariga

⁷ <https://static.seekingalpha.com/> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

ko'ra, mulk sektoridagi pasayishga qaramay, Xitoyning umumiy bank aktivlari 2023-yilga nisbatan 9,6 foizdan 11,1 foizgacha o'sgan...⁸.

Bankning zamonaviy texnologiyalar yordamida bank xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatlarining oshishi bank xizmatlarini sotish jarayonlarini qayta tashkil etish tendensiyasini ko'rsatadi. Shuning uchun mijozlarga yangi maslahat tuzilmalari va mini hisob-kitob markazlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Korporativ mijozlar uchun shaxsiy menejerlar institutini saqlab qolgan holda, mijozlarning katta qismini o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga o'tkazish strategiyasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. G'arb iqtisodchilarining fikriga ko'ra, hozirda 50 dan ortiq funksiyalarni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish asosida bajarish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keltirilgan fikr-mulohazalarni inobatga olgan holda O'zbekistonda korporativ mijozlar uchun Xitoy banklarining innovatsion bank xizmatlarini joriy etish muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Jumladan, onlayn kreditlash va raqamli platformalar kabi innovatsion bank xizmatlari korporativ mijozlar uchun kredit olish jarayonini ancha osonlashtiradi bu esa korxonalarining likvidligi va moliyaviy barqarorligini yaxshilashga yordam beradi. Blockchain va jarayonlarni avtomatlashtirish kabi yangi texnologiyalardan foydalanish moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish xarajatlarini kamaytirishi natijasida korporativ mijozlarga o'z xarajatlarini optimallashtirishga imkon beradi.

Zamonaviy moliyaviy vositalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyati tufayli O'zbekiston kompaniyalari ichki va xalqaro bozorlarda umumiy raqobatbardoshlikni oshirish orqali o'z biznes jarayonlarini yaxshilashlariga imkon tug'iladi. Innovatsion bank xizmatlari FinTech kabi yangi tarmoqlarni rivojlantirishga ko'maklashadi, bu esa O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va yangi ish o'rinlari yaratishga hamda raqamli yechimlarni amalga oshirish banklarga ko'proq moslashtirilgan xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi, bu esa korporativ mijozlarning qoniqishini oshirishi va ularning sodiqligini barqarorlashtiradi.

Shunday qilib, korporativ mijozlar uchun innovatsion bank xizmatlari aniq iqtisodiy xususiyatga ega bo'lib, moliyaviy jarayonlarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish orqali biznes samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu xizmatlarning nazariy asoslari iqtisodiy modellar va tushunchalarga asoslangan bo'lib, banklarga o'z takliflarini o'zgaruvchan bozor sharoitlari va mijozlar talablariga moslashtirishga imkon beradi. O'sib borayotgan raqobat sharoitida innovatsiyalarni joriy etish bank sektorining muvaffaqiyatli ishlashi va korporativ segment ehtiyojlarini qondirish uchun zarur shartga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Масленченков, Ю.С. Работа банка с корпоративными клиентами: Учеб. Пособие для вузов/ Ю.С. Масленченков, Ю.Н. Тронин. - Москва: Юнити-Дана, 2003. - 358 с.
2. Стоян, И.И. Развитие взаимоотношений коммерческих банков с корпоративными клиентами: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / И.И. Стоян; Северо-Кавказ. гос. тех. ун-т. - Ставрополь, 2006. - 24 с.
3. Bontsevich, N.V. Strategiyani rivojlantirish kommercheskogo bank: savollar nazariyasi va amaliy boshqaruv / N.V. Bontsevich, I.V. Kolbasko, L.K. Klimovich va boshqalar. - Minsk: Pravo i iqtisodiyot, 2003. - 206 s.
4. Finansova-kreditnyy entsiklopediches- kiy slovar / Pod obshchey red. prof. A.G. Griznovoy. Moskva: Moliya va statistika, 2002. - 1165 s.
5. Van Xorn, Dj. Osnovy boshqaruv fi- nansami / Per. s ingliz; Gl. qizil. Ya.V. Soko-lov. - Moskva: Finans i statistika, 2001. - 800 s.
6. Ross, S., Vesterfild, R., Djordan, B. Os- novy korporativ finansov: Per. s angl. - Moskva: Laboratoriya bazovyx znaniy, 2001. - 720 s.
7. Yushko, Yu.I. Korporativnye finansy: nazariya, metody va model boshqaruv: ucheb. metod. posobie / Yu.I. Yushko. - Minsk: "FUAINFORM", 2006. - 575 s.

8 <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/the-worlds-largest-banks-by-assets-2024>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

